

ҲОКИМИЯТ ВАКИЛИГА ЁКИ ФУҚАРОВИЙ БУРЧНИ БАЖАРАЁТГАН ШАХСГА ҚАРШИЛИК КЎРСАТИШ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТ ТУШУНЧАСИ

Солизода Аббор Абдусалим ўғли
Ўзбекистон Республикаси ИИБ ШХББ
Тошкент шаҳар бўйича бошқармаси
УМИБ тезкор вакили подполковник
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8384970>

Маълумки, ҳозирги кунда юртбошимиз томонидан халқимизнинг фаровон турмушини таъминлаш, инсон қадрини улуғлаш, унинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида қабул қилинган “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги 2022 йил 28 январь кунги 60-сонли Фармони асосида “Ҳаракатлар стратегиясидан - Тараққиёт стратегияси сари” тамойили ишлаб чиқилиб, унда еттига устувой йўналиш белгилаб берилган. Мазкур устувор йўналишларнинг биринчиси “инсон қадрини юксалтириш ва эркин фуқаролик жамиятини янада ривожлантириш орқали халқпарвар давлат барпо этиш”, деб номланди [1].

Ҳозирги кунда ҳокимият вакилига нисбатан қаршилик кўрсатиш билан боғлиқ жиноятлар сони, шунингдек фуқароларнинг Ички ишлар органлари ходимларига нисбатан турли хил кўринишдаги қаршилик кўрсатиш ҳолатлари кундан кунга кўпаймоқда. Бу каби ҳолатларнинг олдини олиш, шунингдек ушбу турда содир этилган жиноят ишларини сифатли тергов қилишни ташкил этиш мақсадида ва жиноят содир этган шахсларнинг ижтимоий хавфи хатти-ҳаракатларини исботлаш ва айбдор шахсларга нисбатан жавобгарликнинг муқаррарлиги принципини таъминлаш мақсадида тегишли илмий тадқиқот ишларини олиб бориш зарурати юзага келмоқда.

ИИО ходимларининг қонуний талабларига қўйидагилар киради:

- ҳуқуқбузарликни тўхтатиш;
- ҳужжатларни текшириш учун тақдим этиш;
- ички ишлар органларига бориш ёки кўрсатилган муддатда ички ишлар органларида бўлиш;
- транспорт воситасини тўхтатиш;
- жабрланувчиларга ёрдам кўрсатиш ва ўз хизмат вазифасида белгилаб қўйилган бошқа талаблар [2].

Сўнгги пайтларда ҳокимият вакилига қаршилик кўрсатиш жиноятларидан айнан Ички ишлар органларига нисбатан содир этилаётган ҳолатлар кўпаймоқда. Жумладан, ижтимоий тармоқлар орқали “қаердадир фуқаро ИИБ ходимига қўл кўтарди” ёки “ИИБ ходими калтакланди” ва бошқа шунга ўхшаш хабарлар кўп учраб турибди. Бундан кўриниб турибдики, жамиятда ҳокимият вакили ёки ўз фуқаролик бурчини бажараётган шахслар ҳамда фуқаролар ўртасида турли хил зиддиятли ҳолатлар келиб чиқмоқда.

Ҳолатлар ўрганилиб, таҳлил қилинганда кўпчилигида фуқаролар томонидан жамиятда ўрнатилган тартиб қоидаларни менсимаслик, уларни бузиш, ҳокимият вакилига ёки фуқаровий бурчини бажараётган шахсга қаршиликлар кўрсатиш аниқланган.

Статистикага эътибор берадиган бўлсак, сўнги йилларда ҳокимият вакилига нисбатан фаол қаршилик кўрсатиш жиноятларининг сони ошган, жумладан 2019 йилда – 243 тани, 2020 йилда эса 251 тани, шунингдек ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходимларига тажовуз кайфияти ҳам ортиб, 2018 йилдаги 24,1 минг ҳолат содир этилган бўлса, 2020 йилда 39 минг ҳолатни ташкил қилмоқда [3]. Бу билан барча ҳолатларда фуқаролар айбдор демоқчи эмасмиз. Тўғри ўз хизмат бурчини яхши билмайдиган, фуқароларга нисбатан қўпол муамалада бўладиган ҳокимият вакиллари борлиги ҳам рост. Бундай ҳокимият вакиллари тегишли тартибда жазосини олишлари лозим. Агарда фуқаролар шундай ҳолатларга дуч келишса, яъни ҳокимият вакили томонидан унга нисбатан қўпол муамала қилинса ёки ҳуқуқ ва эркинликлари бузилса, ушбу ҳолат бўйича судга ёхуд бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органга мурожаат қилиш ҳуқуқига эгадир.

Шу ўринда Ҳокимият вакили, Фуқаровий бурчини бажараётган шахс ва қандай ҳаракатлар ҳокимият вакилига ёки фуқаролик бурчини бажараётган шахсга фаол қаршилик кўрсатиш деб баҳоланишига тўхталиб ўтиш жоиз.

Ҳокимият вакили бу – давлатнинг бирон-бир ҳокимият органининг номидан иш кўриб, муайян вазифаларни доимий ёки вақтинча амалга оширувчи ва ўз ваколатлари доирасида фуқаро ёхуд мансабдор шахслар учун мажбурий бўлган ҳаракатларни содир этиш ҳуқуқига эга бўлган шахсдир [4]. Буларга ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ёки бошқа давлат бошқаруви органлари ходимларини киритиш мумкин.

Фуқаровий бурчини бажараётган шахс деганда, давлат ҳокимияти ёки бошқарув органлари ва жамиятга ёрдам бераётган, ўзининг конституциявий ёки бошқа қонуний мажбуриятларини бажараётган ҳар қандай шахс тушунилади. Мисол учун ҳуқуқбузарликнинг олдини олган, содир этилган ёки тайёрланаётган жиноят тўғрисида ёхуд қидирилаётган шахс турган жой ҳақида ҳокимият органларига хабар берган шахсларни келтиришимиз мумкин.

Фаол қаршилик кўрсатиш деганда ҳокимият вакили ёки фуқаролик бурчини бажараётган шахснинг ўз вазифаларини адо этишига тўсқинлик қилишга қаратилган ҳаракатлари, масалан, жиноятчини ушлашга, жиноят қуролларини тортиб олишига, тинтув ўтказилишига тўсқинлик қилишни ёки эркинликларини чеклашни тушуниш мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 219-моддасига кўра, “Ҳокимият вакилига ёки фуқаровий бурчини бажараётган шахсга қаршилик кўрсатиш” учун жиноий жавобгарлик кўрсатилган бўлиб, унга кўра, қаршилик кўрсатиш деганда, хизмат вазифасини бажараётган ҳокимият вакилининг қонуний фаолиятига ёки фуқаровий бурчини бажараётган шахсга фаол қаршилик кўрсатиш, назарда тутилганлиги белгиланган [5].

Демак мазкур ҳолатда ушбу жиноятнинг Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 277-моддаси 3-қисми “г” бандида назарда тутилган безорилик, яъни “жамоат тартибини сақлаш вазифасини бажариб турган ҳокимият вакили ёки жамоатчилик вакилига ёхуд безорилик ҳаракатларининг олдини олиш чорасини кўрган бошқа шахсга нисбатан содир этилган бўлса”, деб қайд этилган жиноятдан фарқлаш лозим. Бунда ушбу жиноятларнинг бир-биридан асосий фарқли жиҳатлари шахснинг ҳаракатлари айнан нимага қаратилганлиги ҳамда жиноятнинг объекти

хамда объектив томонида ифодаланади. ЖКнинг 219-моддасида қайд этилган жиноятни содир этган шахснинг ҳаракатлари ҳокимият вакилига ёки ўз фуқаролик бурчини бажариб турган шахсга нисбатан қаратилса, безорилик жиноятида эса ушбу жиноий ҳаракатларни тўхтатиш чорасини кўрган шахсга қаратилади [6].

Мамлакатимизда ушбу жиноят билан боғлиқ муаммоли ҳолатларни бартараф этиш мақсадида хорижий давлатлар қонунчилигини ўрганилганида, уларда айрим фарқли жиҳатлар мавжудлиги аниқланди. Жумладан, Украина давлати Конституциясининг 92-моддасига кўра, жамоат тартибини, жамоат хавфсизлиги ва фуқаролар тинчлигини кенг маънода таъминлаш ҳам давлат, ҳам нодавлат ташкилотларнинг вазифаси этиб белгиланган. Давлатнинг “Фуқароларнинг жамоат тартибини ва давлат чегарасини ҳимоя қилишдаги иштироки тўғрисида”ги қонунига [7] мувофиқ, Украина фуқаролари тегишли жамоат бирлашмаларини тузиш ҳуқуқига эга. Қонун жамоат бирлашмаси аъзоси ва аъзоларининг ҳаёти, соғлиғи, шаъни, қадр-қиммати, мулки ҳимоя қилинишини кафолатлайди.

Ушбу давлатнинг тажрибаси давлатимизда ҳам ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари томонидан фуқароларни жамоат тартибини сақлаш ва жиноятчиликка қарши курашда иштирок этишнинг ушбу турига жалб қилишнинг амалиётини жорий этиш масаласини кўриб чиқишни тақазо этади.

Шунингдек, Болгария Жиноят кодексининг 93-моддасида “жамоат вакили” тушунчасининг мазмуни тушунтирилиб, унга кўра “қонун ёки бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжат асосида муайян функцияларни бажариш учун жамоат ташкилоти томонидан тайинланган шахс” тушунилиши кераклиги қайд этилган. Шунингдек, ушбу давлат Жиноят қонунчилигининг 144-моддаси 2-қисми давлат вазифаларини бажараётганда шахснинг ҳаётига таҳдид солганлик учун жавобгарликни назарда тутди ва уни бажариш пайтида ёки у билан боғлиқ ҳолда жамоат аъзосига қарши жиноят содир этганлик учун квалификация қилинган жиноятни ўз ичига олади. Шунингдек, мазкур давлатнинг “Давлат органлари ва жамоат ташкилотлари фаолиятига қарши жиноятлар” туркумига эътибор қаратадиган бўлса, жиноят кодексининг 275-моддасига кўра, шахснинг ҳокимиятга ёрдам бериш бўйича қонун билан белгиланган мажбуриятини бажармаганлиги учун жиноий жавобгарликни белгилайди. Ушбу ҳаракатни содир этганлик учун жавобгарликни ошириш мансабдор шахснинг тегишли тарзда расмийлаштирилган таклифи мавжуд бўлганда ва бирон бир шахснинг ҳаёти, соғлиғи ёки мол-мулки хавф остида бўлган ҳолларда ёрдам кўрсатишдан бош тортганда, агар бундай ёрдам хавф-хатарсиз кўрсатилиши мумкин бўлса, назарда тутилиши белгиланган [8].

Болгария давлатининг ушбу амалиётини миллий қонунчилигимизга жорий этиш, фуқаровий бурчини бажараётган шахсга нисбатан содир этилган ижтимоий хавfli хатти-ҳаракатлар бўйича шахснинг жавобгарлик масаласини қонуний ҳал қилиш учун замин яратиши мумкин.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28.01.2022 йилдаги “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПҚ-60 сонли фармони;

2. <https://daryo.uz/k/demo/2021/10/09/ozbekistonda-hokimiyat-vakillariga-qarshilik-korsatish-holati-kopaydi-adliya-vazirligi> (Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 2023 йил 22 сентябрь);
3. <https://darakchi.uz/uz/129542> (Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 2023 йил 22 сентябрь);
4. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси Т.,2023 <https://lex.uz/acts/111453> (Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 2023 йил 22 сентябрь);
5. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси. Т.,2023. <https://lex.uz/acts/111453> (Электрон манзилга мурожаат қилинган сана: 2023 йил 23 сентябрь);
6. М.Х.Рустамбаев “Жиноят кодексига шарҳ” <https://kodeks24.uz/product/jinoyat-kodeksiga-sharhlar/> (Электрон манзилга мурожаат қилинган сана: 2023 йил 23 сентябрь);
7. Об участии граждан в охране общественного порядка и государственной границы: Закон Украины № 1835-ИИИ от 22 июня 2000 г. Официальный сайт Верховной Рады Украины. УРЛ: [хттп: //zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/lawc/main.cgi?nreg=1835-14](http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/lawc/main.cgi?nreg=1835-14) (Электрон манзилга мурожаат қилинган сана: 2023 йил 22 сентябрь);
8. Единый учет преступлений в Республике Беларусь: Сведения о регистрации и предварительном расследовании преступлений за 10 месяцев 2009 г. Официальный сайт МВД Республики Беларусь. УРЛ: www.mvd.gov.by. (Электрон манзилга мурожаат қилинган сана: 2023 йил 22 сентябрь).